

ТЎЛОВ АЙЛАНМАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Сайфиддинов Илхом Файзиддинович

Тошкент давлат иқтисодий университетининг профессори.

Ҳақиқатдан ҳам глобал иқтисодий инқроз шароитида нотўловларга барҳам бериш ва тўлов интизомини мустаҳкамлаш мамлакатимиз тўлов айланмасидаги аҳволни яхшилашнинг асосий йўналиши сифатида эътироф этилмоғи лозим. Чунки, энг аввало, нотўловларга барҳам бермасдан ва тўлов интизомини мустаҳкамлашдан туриб, глобал иқтисодий инқроз шароитида тўлов айланмасидаги ҳақиқий аҳволни яхшилаб бўлмайди.

Глобал иқтисодий инқроз шароитида ишлаб чиқилиши лозим бўлган нотўловларга барҳам бериш тизимига мувофиқ равишда, биринчи навбатда, қарздорликнинг келгусида янада ўсишига йўл қўймаслик чораларини кўриш ва корхоналар ўртасидаги, корхоналар ва бюджет ўртасидаги ҳамда корхоналар ва тижорат банклари ўртасидаги амалдаги ўзаро муносабатларни тартибга солиш керак.

Глобал иқтисодий инқроз шароитида нотўловлар, кўп жиҳатдан, бир қанча ишлаб чиқаришларнинг самарасизлиги туфайли вужудга келганлиги учун иқтисодиётнинг реал секторидаги вазиятни принципиал яхшилашнинг шартларидан бири ундаги таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бўлиб, бунинг натижасида талабга эга бўлмаган маҳсулот ва бозорий келажакка эга бўлмаган корхона бозордан чиқиб кетиши лозим. Экспорт операциялари билан шуғулланувчи модернизация, техник ва технологик қайта жиҳозлаш жараёнларини амалга оширувчи корхоналарга қўшимча имтиёз ва преференцияларни тақдим этиш механизмининг янада такомиллаштирилиши мамлакатимиз тўлов айланмасидаги аҳволни барқарорлашувига олиб келади.

Глобал иқтисодий инқроз шароитида мамлакатимизда тўлов айланмаси аҳволини яхшилашнинг асосий йўналиши тўлов айланмасини амалга ошириш механизмининг янада такомиллаштириш билан бевосита боғлиқ эканлигини яққол кўрсатмоқда.

Глобал иқтисодий инқроз шароитида тўлов айланмасини амалга ошириш механизмининг такомиллаштиришда клиринг ёки ўзаро талабларни ҳисобга олиш усулига унинг мавқеини кўтариш нуқтаи-назаридан алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Маълумки, ҳозирги пайтда мамлакатимиз ҳукумати ва унинг Марказий банки корхоналар нотўловларининг ўзаро ҳисобга олишларини кредитлаштиришни амалга оширмайди. Бундай чорани қўллашдан мақсад ҳисобга олишларни тугатиш учун Марказий банкнинг кредит эмиссиясини олдини олиш ва тўловга лаёқати бўлмаган корхоналарнинг касодга учраш жараёнини рағбатлантиришдан иборат. Қабул қилинган қарор ўз вақтида бўлса-да ва бозор иқтисодиётининг принципларига тўлиқ мос келса-да, шундай бўлишига қарамасдан, бу ерда муаммонинг бошқа жиҳатлари ҳам назардан четда қолмаслиги керак, бизнингча.

Гап шундаки, хўжалиқда маълум бир санада вужудга келган ва муддати ўтказиб юборилган ўзаро қарздорлик тўлқинсимон тарзда ўсиш ва тез тарқалиш хусусиятига эга. Тўлов айланмасини амалга ошириш жараёнида бу нарсанинг олди ўз вақтида олинмаса, унинг сақланиб қолиниши иқтисодиётга, энг камида, икки хил тарзда салбий таъсир кўрсатади: бир томондан, ишлаб чиқариш пасаяди ва иккинчи томондан, инфляция даражаси ортади. Бунинг устига қарзлар занжирига (“қарзий занжир”га) тушиб қолган корхоналар, олдиндан тўловни талаб қилиб, бир-бирига маҳсулотни етказиб беришни тўхтатиб қўйишлари мумкин. Бир вақтнинг ўзида, вужудга келган нотўловларда реализация қилинмаган даромадлар мужассамки, уларнинг бир қисми бюджетга тегишлидир. Ўзаро нотўловлар бошқа омиллар билан бирга қўшилиб, бюджет дефицити ва уни қоплашга қаратилган кредит эмиссиясининг ўсишига олиб келиши мумкин.

Глобал иқтисодий инқроз шароитида тўлов айланмасини амалга ошириш механизмининг такомиллаштиришда мамлакатимиздаги нақд пулсиз пул айланмасида пластик карточкалар қўлланилишининг масштабини (қўламини) кенгайтириш алоҳида аҳамиятга эга. Шу муносабат билан қайд этиш лозимки, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ёрдамида тўлов айланмаси (тизими)нинг самарали фаолият кўрсатиши ҳар қандай мамлакат учун банк-кредит тизимининг барқарорлигини қўллаб-қувватлаш ва пул-кредит сиёсатини муваффақиятли амалга ошириш нуқтаи-назаридан алоҳида аҳамият касб этиши, табиий. Бундан ташқари, давлат тўлов айланмасининг айнан шу инструментдан фойдаланиш ва уни янада ривожлантиришдан манфаатдор. Чунки ана шу инструмент тўлов айланмасидаги пул маблағларининг ҳаракати устидан назоратни оддий ва оммавий тарзда амалга оширишга ёрдам беради, уларнинг айланувчанлигини тезлаштиради ва банкдан ташқаридаги айланмани қисқартириши мумкин.